

O'ZLASHMA SO'ZLARNING O'RGANILISHINING TARIXI VA SHU YO'NALISHDA ISH OLIB BORGAN OLIMLAR

Xolmatova Elnura Sherali qizi

**Farg'ona davlat universiteti, Lingvistika (ingliz tili)
yo'nalishi, 2-bosqich magistranti**

M.Amonov

Farg'ona davlat universiteti, Filologiya fakulteti, f.f.f.d

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7876358>

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zlashma so'zlarning o'rganilishining tarixi va shu yo'nalishda ish olib borgan olimlar xususida mulohazalar taqdim etilgan.

Kalit so'zlar: neologism, yangi so'z, o'zlashma so'z, o'zlashma qatlam, leksikologiya, leksika. "O'zbek tili leksikologiyasi" kitobida rus tilshunoslaridan L. P. Krisin, N. M. Shanskiy, A. V. Kalinin, M. I. Fomina, V. V. Akulenko, N. Sharopovlarning ishlariga murojat qilingan holda so'z o'zlashtirish ta'rifiga quyidagicha fikr bildiriladi: "O'zlashtirish - bir tildan ikkinchi tilga ma lum til elementlarining ko'chishi, kirishidir". M. D. Stepanov va I. I. Chernishevlar so'z o'zlashtirish deb, chet so'zlarning tillarga kirib kelishi, ularning o'zlashish natijasi va ularning umumiy majmuini tushunadilar.

Ma'lumki, chet tilidan kirib kelgan har bir yangi so'z tabiiy ravishda o'sha tilning fonetik, orfografik, grammatik elagidan o'tadi. Bunda so'z o'qilishi, yozilishi va tuzilishi bo'yicha o'zlashayotgan tilning muayyan qonuniyatlari ta'siri ostida ayrim o'zgarishlarni boshidan kechiradi, ya'ni chet so'zlar qabul qiluvchi til tizimiga ma lum darajada bo'ysunadi. Ular boshqacha o'qilishi, boshqacha yozilishi, ayrim harf va tovushlarning tushirib qoldirish yoki ortiqcha qo'shib aytilishi, hatto shakli va qiyofasini butunlay o'zgartirib yuborishi mumkin. O'zbek tilshunosligida bu xususiyatlar 7 xilga bo'lib o'rganiladi:

1. O'zlashma so'z uni qabul qilgan tilning praktik yozuv xususiyatlariga moslashgan bo'lishi.
2. Chet so'z o'zlashtiruvchi til grammatik sinflari, kategoriyalariga mos kelishi.
3. So'z uni qabul qilgan tilda qayta fonetik shakllanishi.
4. Chet so'z uni qabul qiluvchi tilga grammatik singishi.
5. Chet so'z uni qabul qiluvchi til so'z yasash sistemasida aktiv ishtirok etishi.
6. Chet so'z uni qabul qilgan tilga semantik jihatdan singishi:
 - a) o'zlashma so'z ma'nosi aniq bo'lishi;
 - b) o'zlashma so'z ma'nosi uni qabul qilgan tilda differentsiatsiya qilingan bo'lishi.
7. Chet so'z uni qabul qilgan tilda uzluksiz ishlatilishi kerak.

Bu yuqorida nomlangan xususiyatlar borasida tilshunoslar yakdil, ya'ni chet so'z o'zlashayotgan tilga qabul qilinib unda mustahkam o'rnashib, singishib ketishi uchun quyidagi talablar bo'yicha ular deyarli bir xil fikr bildiradilar. Ammo chet so'zlarning ular o'zlashgan tillarda nomlanishi, differentsiatsiya qilinishi, terminologik birliklarning qo'llanilishi nazarda tutilib, bu obyektiv va zaruriy faktor o'rganiladigan bo'linsa, shu paytgacha qilingan ishlarda chet so'zlar turlicha terminlar, differentsiatsiyalar ostida tahlil qilinganini ko'ramiz.

Chet so'zmi yoki o'zlashma? Bir tildan ikkinchisiga kirib kelib, chet so'zning qay darajada qabul qiluvchi tilga o'zlashib ketganligini aniqlash, ayniqsa ularni chet so'z va o'zlashmalarga ajratishning qiyin ekanligi ilmiy adabiyotlarda qayta-qayta ta'kidlab kelinmoqda. Bu masala bilan birinchilar qatorida shug'ullangan nemis tilshunoslari o'zlashgan so'zlarni "aniq qilib

chet so'z yoki o'zlashma ekanligini farqlab berish ba'zi bir sabablarga ko'ra qiyin ekanligi", "chet so'zlar masalasi cho'g' temir ekanligi, kimki unga qo'l urmoqchi bo'lsa osongina barmoqlarini kuydirib olishi" mumkinligini uqdirishgan edi. Ta'kidlangan qiyinchiliklarga, "ogohlantirishlarga" qaramay, tilshunoslikda o'zlashgan so'zlar klassifikatsiyasi bo'yicha katta ishlar qilindi, ilmiy fikr mulohazalar bildirildi.

O'zlashgan so'zlar olimlar tomonidan, avvalo, ikki ko'rinishda, yani chet so'z va o'zlashmalarga bo'linib tahlil qilindi. Agar o'zlashgan so'z o'zi qabul qilingan tilga singishib, fonetik, orfografik, grammatik jihatdan moslashib ketsa, uni o'zlashma, begonaligicha qolaversa, uni chet so'z deb nomlashning o'zi kifoya bo'lgan bu jarayon olimlar tomonidan turlicha izohlanildi. (9; 19) Nemis olimi E.Vassersier 15 asrgacha o'zlashgan so'zlarni "o'zlashma", 16 asrdan keyin kirib kelgan so'zlarni "chet so'zlar" deb olmoq kerak, - deydi. Rus tilshunosi A.P.Mayorov ham bu fikrni quvvatlaydi. U chet so'zlarning nemis tilidagi leksiksemantik assimilyatsiyasi masalalarini o'rganayotib: "Chet so'zlar ostida nemis tiliga taxminan 15 asrdan keyin kirib kelgan va o'zlarining chet tillaridan kirib kelganligini (o'qilishi, yozilishi va urg'usi bilan) bildirib turuvchi so'zlar tushuniladi", - deydi. Ta'riflardan ko'rinib turibdiki, E.Vassersier va A.Mayorovlar chet so'zlar differentsiatsiya qilishda mezon qilib vaqtni olishgan va bir asrni belgilashgan. Fikrimizcha, bu kriteriya ishonarli emas, buning ustiga ko'p chalkashliklar bilan bog'liq. Birinchidan bu masalada kelishib, yani bir asrdan u yog'i o'zlashma va bu yog'i chet so'z bo'lsin deb klassifikatsiya qilib bo'lmaydi. Zero, bu tillarning rivojlanishi va o'zaro ta'siri qonuniyatlarini chuqurroq o'rganishdan qochish demakdir. To'g'ri, biror tilga qarashli bo'lgan so'zning ikkinchi bir tilga o'tib, unga moslashib ketishi uchun vaqt kerak.

Ammo biror asrni chegara qilib belgilash, til lug'at tarkibidagi o'zgarishlarni, so'z o'zlashtirishning o'ziga yarasha xususiyatlarini daraja-badaraja, tadrijiy o'rganishdan ko'z yumish yoki chetlab o'tishni anglatadi. Chet so'zlarning o'zlashuvi borasida 19 asr oxirlarida nemis olimi F.Miklozix tomonidan ikkinchi bir fikr o'rtaga tashlangan. U yozadi: "Til tarixida ikki davr farqlanmog'i kerak. Birinchi davrda boshqa til egalari bilan munosabat kam, so'z o'zlashtirish oz, til esa o'zining ichki qonuniyatlariga zid bo'lgan har bir jarayonga nisbatan o'ta sezgir bo'lgan, qabul qilingan chetki materiallarni o'z qatlamiga moslashtirgan. Ikkinchi davrda esa, chet so'zlar ko'plab, yalpi ravishda kirib kela boshlagan, til begona ta'sirga o'z sezgilarini yo'qotgan, natijada qabul qilingan yangi material o'z begona shaklini saqlab qola boshlagan". (28; 108) F.Miklozix fikrida ilmiylik bor. Chunki so'z o'zlashuvi o'zlashgan so'zlar soni va hajmiga albatta va bevosita bog'liq bo'ladi. Lekin dunyo tillari rivojlanishining xarakterli xususiyatlaridan biri borki, u ham bo'lsa tillarning tashqi ta'siriga nisbatan, ayniqsa, undan qabul qilinadigan so'zlarni, iloji boricha, saylab olishga intiladi. Til xalqning hayotiy zarur, moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini ifodalovchi so'zlarni tez qabul qiladi, o'zlashtiradi va o'ziga moslashtiradi.

Chet so'z va o'zlashmalarni aniq farqlashga harakat qilgan olimlardan yana biri V.Shmitdir. U qiziq, ammo qisqa va aniq fikr aytgan: "O'zlashgan so'zlar deb, tilga moslashib olgan, kelib chiqishini faqat etimologik tahlil orqaligina bilsa bo'ladigan so'zlarga aytiladi. Ular tilga tashqi ko'rinish, urg'usi va fleksiyasi bo'yicha moslashib olgan bo'ladilar. O'zlarining begona xususiyatini saqlab qolgan so'zlar esa chet so'zlar deb yuritiladi". Bu fikr yaqin- yaqinlargacha tilshunoslikda umumiy va keng tarqalgan fikr edi. Keyingi yillarda chet so'zlar har tomonlama

(fonetik, morfologik, semantik jihatlardan) o'rganila boshlandi va yana ayrim qo'shimcha mulohazalar aytiladi.

Chet so'zlarning qo'llanilish sabablarini asosan funksional vazifalardan izlamoq kerak. Fikrimizcha, chet so'zlar klassifikatsiya qilinganda, ularning qabul qiluvchi tilga qay darajada singishib ketganligi, ya'ni ularning aytilishi, yozilishi, yangi qo'shimchalar olishi va so'z yasay bilishi, ma'no o'zgarishlari (ko'chma ma'nolar kasb etishi) kabi xususiyatlarni qay darajada o'zgarib, o'zlashib ketganligini farqlab o'rganmoq kerak. Bular uchun asosiy mezon - chet so'zlarning o'zlashgan tillardagi o'rni, til egalari uchun hayotiy muhim narsa va hodisalarni ifodalay olish kuchi, ularning qiziqish va ehtiyojlarini qoplay olish darajasi bo'lmog'i lozim. (9; 25-26) Shundagina chet so'zlar ko'p qo'llaniladi, tilning struktural-semantik qoidalariga tez moslashadi, qo'shilib singishib ketadi va yana ravnaq topadi.

References:

1. Ermetova J, Bahodirova F. "Leksikologiya fanidan o'quv uslubiy majmua" Urganch. 2014.
2. Jomolxonov H. "Hozirgi o'zbek adabiy tili" Toshkent "Talqin". 2005.
3. Jumaniyozov A. "O'zbek tilidagi german tillari o'zlashmalari". Toshkent 1982.
4. Mukkaramov M. Badiiy stilda o'zlashmagan so'zlarning qo'llanilishi "O'zbek tili va adabiyoti" 1979, 4-son 33-bet.
5. Nurmanov A. "O'zbek tilshunosligi tarixi" T., 2002.
6. Qo'chqortoyev I. O'zbek tili leksik semasiologiyasi va uning aktual masalalari - "O'zbek tili va adabiyoti" 1982, 6-son 28-bet.